

SUPORTE À PROGRAMAÇÃO GENÉRICA NA ROBOTICS LANGUAGE

João Pedro Salge Rizza^{1a}; Thiago Borges de Oliveira^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

A construção de software para microcontroladores (MCUs) impõe desafios no que tange à manutenção, portabilidade e eficiência, especialmente em aplicações de robótica e sistemas embarcados. A Robotics Language (RL) e seu compilador Robcmp foram desenvolvidos na Universidade Federal de Jataí com o objetivo de prover uma linguagem de domínio específico que abstrai as particularidades do hardware e facilita a criação de firmware. Este trabalho tem como objetivo projetar e implementar suporte à programação genérica nessa linguagem, com inspiração em abordagens consolidadas como a Standard Template Library (STL) do C++. A metodologia adotada compreende uma revisão narrativa de literatura, análise dos recursos de compiladores modernos e desenvolvimento incremental de extensões no Robcmp. Estão sendo implementados mecanismos de templates de função, templates de classe e a técnica de monomorfização, adaptados ao contexto de MCUs. A validação da proposta incluirá experimentação medindo critérios de tamanho e desempenho de programas ilustrativos escritos em .rob, avaliação da geração de código, bem como uma análise qualitativa conduzida de forma a avaliar atributos de qualidade de software, como reuso, coesão e desempenho. Os resultados preliminares indicam que a inclusão de recursos genéricos permite reduzir duplicação de código, aumentar a manutenibilidade e melhorar a segurança de tipos em tempo de compilação, ao mesmo tempo em que preserva a eficiência necessária a sistemas embarcados. Conclui-se portanto que o suporte à programação genérica na Robotics Language ampliará significativamente a expressividade da linguagem, favorecerá o desenvolvimento de bibliotecas reutilizáveis e contribuirá para a construção de firmware mais robusto e portátil, atendendo às necessidades específicas do domínio de robótica e microcontroladores.

Palavras-chave: Linguagens de domínio específico; Microcontroladores; Programação genérica; Robotics Language; Qualidade de software.

a: joao.rizza@discente.ufj.edu.br

b: thborges@ufj.edu.br